

Voordat ik deze twee groepen ga trachten te onderscheiden nog het volgende:

Uit den aard der zaak bestrijd ik niet de meening, dat een verklaring van den accountant — in welken vorm ook afgegeven — geen grooter vertrouwen mag opwekken, dan gerechtvaardigd wordt door het voorafgegene onderzoek (10).

Het is een algemeen aanvaarde zedelijke norm, dat niemand grooter vertrouwen mag opwekken door zijn woorden, verklaringen of handelingen dan gerechtvaardigd is, een norm die ongetwijfeld ook voor een vertrouwensberoep geldt en daar feitelijk niet als een beginsel uitdrukkelijk moest behoeven te worden gesteld (11).

Ik kan ook tot op zekere hoogte de meening deelen, dat de grondslag voor de algemeene taakbepaling van den accountant wordt gevonden in het antwoord op de vraag hoe groot en van welken aard het vertrouwen is, hetwelk in het maatschappelijk verkeer wordt opgewekt door de accountantsecontrôle en de daarop aansluitende accountantsverklaring (12). Ik zeg „tot op zekere hoogte”, omdat het m.i. tenslotte de accountantsverklaring of het accountantsrapport is, dat het vertrouwen opwekt en omdat dientengevolge omtrent de taakbepaling en ook taakbeperking feitelijk niets wordt gezegd, zoolang niet vaststaat van welken aard dit vertrouwen is.

Hiermede heb ik mijn standpunt tegenover de beginselen van de contrôleleer, voorzoover die met de doelstelling in verband staan, kort, maar naar ik vertrouw, voldoende bepaald om als uitgangspunt te dienen voor eenige nadere beschouwingen omtrent de doelstelling van den contrôle-arbeid, welke ons zullen brengen op het aan het hoofd van dit artikel genoemde onderscheid.

(Wordt vervolgd)

R. A. DIJKER

AANTEEKENINGEN

1. Zie *Accountancy* no. 229 Juni 1923 en *Accountancy* no. 232 October 1923.
2. Zie Dr. *Sternheim* — De Accountantscontrôle no. 7.
3. Opgemerkt wordt hierbij, dat nog allerm minst vaststaat aan welke eischen een balans en winstrekening moeten voldoen om juist te zijn. Men denke hierbij aan de geheime reserves e.d.. Zie verder hierover mijn prae-advies, uitgebracht op den vijfden Verzekeringsdag, October 1928 en opgenomen in den 6en jaargang no. 6 e.v. van dit blad.
4. Zie Dr. *Sternheim* — De Accountantscontrôle no. 153.
5. Zie idem no. 3.
6. Zie idem no. 70 en 86.
7. Zie idem no. 103.
8. Men heeft van andere zijde onder „100 %” wel eens verstaan de vaktechnische eischen, die in een bepaald geval aan den contrôle-arbeid moeten worden gesteld. Ik heb evenwel onder 100 % nimmer anders verstaan, dan de hier ruw omschreven „alles-omvattende en letterlijk niets achterwege latende” contrôle. Bij de eerste opvatting zou trouwens het bepleiten eener „beperking” een dwaasheid zijn. Wanneer de vaktechnische eisch eenmaal vaststaat, kan er geen verschil over de toepassing zijn; de moeilijkheid zit evenwel juist in het vaststellen van de vaktechnische normen.

9. Zie Dr. *Sternheim* — De Accountantscontrôle no. 72, 78 en 153 en verder het referaat van Prof. *Limperg* op het Accountantscongres 1926 blz. 6.

„Niet de subjectieve opvatting van den accountant, doch de wetenschappelijk, op grond van theoretisch overwogen beginselen en practische ervaring bepaalde inhoud van de taak, beheerscht omvang en methode der contrôle”.

10. Zie referaat Prof. *Limperg* blz. 15.

11. Hiermede wordt niet bedoeld te ontkennen de verdienste die het stellen van deze gewone zedelijke norm voor de accountantsverklaring heeft gehad; wel te betreuren dat zulks noodzakelijk was (zie referaat Prof. *Limperg* blz 4).

12. *H. R. Redcr.* De taak van den accountant en het verzekeringsbedrijf. Stelling nr. 1 bij het prae-advies op den Vijfden Verzekeringsdag (zie M. A. B. 6de jaargang no. 6. Juni 1929).

NAAR AANLEIDING VAN DE OPENBARE LES VAN LECTOR L. VAN ESSEN Lzn.: „EENIGE BESCHOUWINGEN OVER ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE”

De Heer *L. van Essen* werd in het vorige najaar benoemd tot Lector in de „Toegepaste Bedrijfshuishoudkunde, de Administratieve Statistiek en de Contrôleleer” aan de Universiteit van Amsterdam.

De uitdrukking „Toegepaste Bedrijfshuishoudkunde” doet twijfel ontstaan omtrent hare beteekenis. Onwillekeurig denkt men daarbij aan hetgeen zich in de bedrijven zelf afspeelt als tegenstelling tot datgene, wat in de collegezaal wordt gedoceerd en men vraagt zich af, hoe hierin onderwijs kan worden gegeven. Moet men het zoo opvatten, dat de toegepaste bedrijfshuishoudkunde bij hare beschrijving en verklaring de practijk tracht te benaderen, dan rijst de vraag of er dan in tegenstelling daarmee een theorie bestaat, die zich los maakt van de werkelijkheid en geheel opgaat in abstracties.

Wie nochtans weet, dat deze benoeming, evenals die van den Heer *Hogeweg* tot Lector in hetzelfde vak, ongeveer samenvalt met het aanvangen der accountantsopleiding bij deze Universiteit en bovendien beide Heeren als accountants en opleider, resp. examiner, voor het vak accountancy nader kent, zal zeker begrepen hebben, wat als inhoud van het bovenaangeduide leervak wordt bedoeld. Wij nemen althans aan, dat men hierbij het oog had op hetzelfde vak, dat bij de accountantsopleiding der Vereenigingen „Inrichtingsleer” pleegt te worden genoemd en dat door den Heer *van Essen* in den titel zijner openbare les wordt aangeduid als: „Administratieve Organisatie”.

Moesten wij een keuze doen tusschen deze drie benamingen, dan zouden wij ons onmiddellijk achter den Heer *van Essen* scharen. Ofschoon hierover in de inleiding niet uitdrukkelijk gesproken wordt, nemen wij dan verder aan, dat de administratieve statistiek hierin tevens begrepen is.

Hoezeer wij de uitdrukking toegepaste bedrijfshuishoudkunde terminologisch onjuist achten, toch begrijpen wij, dat men verband heeft willen leggen tusschen de administratieve organisatie en de bedrijfshuishoudkunde. In het leggen van dat verband ligt de erkenning, de leerstelling, opgesloten, dat de administratieve organisatie in de eerste plaats bedrijfseconomisch georiënteerd behoort te zijn. Natuurlijk valt niet te loochenen, dat ook andere dan bedrijfseconomische elementen bij de administratie een rol spelen en bij de inrichting daarvan eischen stellen. Hoe belangrijk die in bijzondere omstandigheden ook kunnen zijn, kan men toch in het algemeen gerust zeggen, dat de moderne admini-

stratie beheerscht wordt door de eischen der bedrijfshuishoudkunde.

Wat een wetenschappelijk te bestudeeren inrichtingsleer deed ontstaan, was uitsluitend de behoefte om inzicht te verschaffen in de economie der bedrijven. Alleen in nauwe aansluiting op de bedrijfshuishoudkunde, volgende de door de bedrijfshuishoudkunde aan te geven lijnen, beoefend door hen, die van de studie der bedrijfshuishoudkunde een speciale studie maken, zal de leer der administratieve organisatie ons in staat kunnen stellen te voldoen aan de eischen van het moderne bedrijf bij de toepassing der bedrijfshuishoudkunde.

Bij het aanhooren der rede van den Heer *van Essen* heeft het ons getroffen, dat dit verband niet sterker op den voorgrond is gesteld. Hij begint terecht op te merken, dat voor de inrichting eener administratie in de eerste plaats de vraag gesteld dient te worden, aan welke eischen moet worden voldaan in verband met de behoeften van het bedrijf. Daarna worden achtereenvolgens de volgende behoeften, (resp. eischen) opgesomd:

1. Hulp van het geheugen.
2. Verantwoording aan den eigenaar.
3. Opstelling periodieke resultatenrekening.
4. Vergelijking der resultaten in opvolgende jaren.
5. Verschaffing der gegevens voor een nauwkeurige kostprijsberekening.
6. De eischen, welke een gevolg zijn van algemeen administratieve behoeften.

Op de behandeling van elk dezer punten komen wij nader terug. Wij willen reeds onmiddellijk opmerken, dat deze behandeling o.i. voldoet aan de voornaamste eischen, die men aan een (openbare) les zou kunnen stellen: duidelijkheid en overzichtelijkheid.

Wij missen echter noode het juiste accent, het groote verband, waaronder alle zich hier voordoende problemen zijn onder te brengen, het Leitmotiv, dat de heer v. E. toch voor het grijpen had in den titel van zijn leetoraat.

Telkens weer rees bij ons de vraag: Was dat nu toegepaste bedrijfshuishoudkunde?

Om slechts enkele grepen te doen: Had hier niet veel grooter plaats moeten worden ingeruimd aan de bedrijfsbegroting, de standaardcalculatie, de planning, de efficiency beoordeeling, de rentabiliteit van het in de onderneming gestoken kapitaal, het verband tussehen in- en verkooporders en nog zooveel andere punten, die de moderne administratieve organisatie het karakter verleen van bedrijfshuishoudkundig instrument?

Gaan onze bezwaren dus in hoofdzaak tegen datgene, wat wij gemist hebben; van datgene, wat de jonge lector meende in zijn openbare les te moeten behandelen, heeft hij in den korten tijd, die daarvoor beschikbaar was op aantrekkelijke wijze een duidelijk overzicht gegeven.

Hij deed — zulks in navolging van de accountantsdag-inleiding van Prof. *Polak* — uitkomen, hoe de behoefte aan administratie allengs gegroeid is met het meer gecompliceerd worden der bedrijven.

De hulp van het geheugen is daarbij het uitgangspunt, waar toe ten slotte iedere behoefte aan aantekening is terug te voeren, zooals de behoefte aan administratieve overzichten optreedt overall waar het overzicht in letterlijken zin tekort gaat schieten.

Zoo zal — ook los van den plicht tot verantwoording — de behoefte aan administratief overzicht in versterkte mate ontstaan waar, aanvankelijk het beheer over onderdeelen van het bedrijf, later het geheele beheer aan anderen dan den eigenaar wordt overgelaten.

Van de verantwoording door kashouder of magazijnmeester aan hun patroon tot de verantwoording van den Directeur der

N.V. aan de aandeelhouders „il n'y a qu'un pas". Doch de Heer v. E. neemt hier zijn stap wel wat erg groot. Begaat hij op blz. 9 niet de fout het woord „beheer" in verschillende beteekenissen te gebruiken?

De verantwoording van den bedrijfsleider heeft toch inderdaad een van die andere verantwoordingen verschillend karakter. De Directie is niet alleen verantwoordelijk voor het juiste beheer over het hem toevertrouwde kapitaal. Zij is belast met de uitoefening der ondernemersfunctie der N.V. Ze kan uiteraard niet aansprakelijk gesteld worden voor een juiste uitoefening dier functie op de wijze als een kashouder aansprakelijk gesteld kan worden voor een juist beheer der kasgelden. Zij moet zich echter verantwoorden, hoe ze de functie heeft uitgeoefend en zal moeten aantoonen, dat ze daarbij in de eerste plaats te goeder trouw, maar bovendien met het noodige inzicht en doorzicht is te werk gegaan.

Het beeld, dat hieromtrent verstrekt wordt door de jaarlijkse winstrekening is buitengewoon grof, zou alleen zeer groote tekortkomingen kunnen doen vermoeden, nog niet eens aantoonen.

Terecht merkt de Heer v. E. dan ook op, dat niet slechts eens per jaar, doch met zoo kort mogelijke tussenpozen, resultatenrekeningen moeten worden opgesteld. De moeilijkheden, die zich daarbij voordoen, vallen mee, wij onderschrijven dit gaarne. Where there is a will there is a way. Mits men geen overdreven eischen stelt aan de nauwkeurigheid dier tusschentijdse overzichten. Wij zouden hieraan nog willen toevoegen — wij zijn overigens overtuigd, dat de Heer v. E. het zoo bedoeld heeft — dat deze overzichten alleen dan nut hebben, wanneer ze zeer spoedig na afloop der betrokken periode gereed komen.

Waar de Heer v. E. uitsluitend spreekt over het op korten termijn verzamelen der cijfers van omzetten, bruto winsten en kosten, meenen wij te moeten opmerken, dat hiermede in de meerderheid der gevallen niet zal kunnen worden volstaan; dat deze alleen den bedrijfsleider de „mogelijke zwakke plekken" niet zullen toonen. Bij de zeer verschillende eischen, welke te dien opzichte door de verschillende bedrijven gesteld worden, kon een algemeen schema hier niet worden verwacht. Een enkele aanduiding bijvoorbeeld van productieoverzichten in fabrieken, van verkoopstatistieken in handelszaken ware hier echter wel op haar plaats geweest.

Het is hoogstwaarschijnlijk ook dezelfde gedachtengang, die den Heer v. E. hier doet overgaan tot de bespreking der kostprijsboekhouding. Deze toch zal een groot deel der gegevens moeten verschaffen, die voor bovenbesproken overzichten noodzakelijk zijn.

Het door den Heer v. E. gegeven voorbeeld van den handelaar, die dient te kunnen nagaan, of het houden van voorraden hem nut verschaft in evenredigheid met de hierdoor veroorzaakte kosten, gaat geheel in de door ons bedoelde richting.

De aan de bespreking der kostprijsboekhouding gewijde bladzijden behooren trouwens o.i. tot de beste van dit opstel. Kort samengevat geeft hij een zoo volledig mogelijk overzicht van de wijze, waarop kostprijsgegevens worden verzameld.

Dat het noodig was als laatste punt te vermelden „de eischen, welke een gevolg zijn van algemeen administratieve behoeften", wijst o.i. op het ontbreken eener algemeene lijn. De administratie als zodanig heeft geen behoeften. Ook dit zijn weder de behoeften van het bedrijf. De hier genoemde punten zijn bedrijfseconomische kwesties van het allergrootste belang.

Na de bespreking der door de behoeften van het bedrijf aan de administratie gestelde eischen stelt de Heer v. E. twee — inderdaad belangrijke — vraagstukken aan de orde betreffende de wijze, waarop aan deze eischen wordt voldaan, nml. de arbeidsverdeling en de te gebruiken hulpmiddelen.

Terloops zij hier de opmerking gemaakt, dat degeen, die in de praktijk tot de inrichting eener administratie geroepen wordt, deze beide vragen in omgekeerde volgorde zal moeten beantwoorden. Voor een principieele behandeling behoeft dit niet als een bezwaar te gelden. Wij kunnen trouwens de behandeling van juist deze beide punten niet anders beschouwen dan een greep uit de vele vraagstukken, die bij de administratieve organisatie aan de orde komen.

In den korten tijd, die den Heer v. E. nog restte, zijn de genoemde punten verdienstelijk behandeld. Het groote belang eener goede arbeidsverdeling wordt duidelijk aangetoond. Wij zouden er alleen op willen wijzen, dat in de administratie, zoolvel als in het geheele bedrijf de arbeidsverdeling ook van invloed is op de kosten. Juist het conflict tusschen de eischen, welke te dien opzichte gesteld worden door de controle en die, welke een uitvloeisel zijn van het economisch principe, maakt de juiste keuze in de praktijk zoo moeilijk.

Hetzelfde conflict tusschen „zoo scherp mogelijke controle” en „zoo laag mogelijke kosten” doet zich voor bij de keuze der in de administratie te gebruiken hulpmiddelen. De Heer v. E. wijst er terecht op, dat dit bij de invoering van machines zoo licht over het hoofd wordt gezien. Men komt zoo licht onder de bekoring van het uiterlijk nette werk der machine, die geen vergissingen kan maken en vergeet, dat alle machines toch door menschen worden bediend.

Bij de bespreking der hulpmiddelen toont de Heer v. E. wederom de gave om in een kort bestek een betrekkelijk volledig overzicht te geven. Het kon niet de bedoeling zijn hierbij diep in te gaan op de door de verschillende machines geboden mogelijkheden. Hij heeft echter — grootendeels in aansluiting op *Blazer* — een schema gegeven, dat hij in zijn verdere lessen zeker verder zal uitwerken.

De beoordeeling eener openbare les stelt den criticus voor een zeer bijzondere moeilijkheid. Maar al te licht komt men ertoe ze te beschouwen als een opzichzelf staand stuk, als een beginselverklaring. Wij kunnen niet verhelen, dat ze ons als zoodanig niet geheel heeft bevredigd. Een algemeene inrichtingsleer heeft hij o.i. zeker niet gegeven.

Voor de studenten, voor hen voor wie de les in de eerste plaats is bestemd, is ze echter de eerste eener serie colleges.

Wat in de volgende colleges behandeld is, hoe de thans schematisch aangeduide punten daar verder zijn uitgewerkt, is ons uiteraard onbekend. De wijze, waarop de Lector bij wijze van voorbeeld enkele punten uitwerkt, geeft ons echter de overtuiging, dat hij inderdaad zal slagen in hetgeen hij zich volgens het slot zijner toespraak tot taak stelde: mede te werken aan de praktische vorming van hen, die in de toekomst het beroep van accountant zullen uitoefenen.

JAMES POLAK

HET VRAAGSTUK VAN DE OPLEIDING VAN DEN ACCOUNTANT IN VERBAND MET HET RAPPORT ACCOUNTANTSWEZEN VAN DE STAATSCOMMISSIE

I De inhoud van het rapport Accountantswezen van de Staatscommissie zal hen, die overtuigd zijn, zoowel van de voordeelen van de academische vorming van den accountant bij de uitoefening van zijn beroep, als van de noodzakelijkheid daarvan om aan dat beroep de standing in de maatschappij te geven, die het krachtens zijn taak toekomt, wel niet geheel en al voldaan hebben.

Werd door den Minister opgedragen een regeling te ontwerpen, die zooveel mogelijk moest aansluiten aan het in het maatschappelijk leven tot dusverre gegroeide, het rapport wekt den

indruk van het bestaande te willen consolideeren en voor een onbepaalden tijd bij de wet vast te leggen. Aan de ontwikkeling van de opleiding die zich de laatste jaren voltrok in de richting van de Hoogeschool en Universiteit werd niet voldoende aandacht geschonken, en de academische opleiding in feite achtergesteld bij de opleiding van het op te richten Nederlandsch Instituut van Register-Accountants.

Laten wij enkele regelingen van het ontwerp nader bezien. Het ontwerp stelt een accountantsregister in, waarin zij, die daarvoor in aanmerking komen, op hun verzoek kunnen worden ingeschreven.

Ieder ingeschreven accountant is volgens artikel 16 van het ontwerp van rechtswege lid van het Nederlandsch Instituut van Register-Accountants.

Deze bepaling van gedwongen lidmaatschap, die naar de Commissie zelf erkent, op zich zelf reeds niet zonder bezwaar is, wordt, nu het ontwerp de opleiding van het Nederlandsch Instituut van Register-Accountants in het centrum stelt, voor de academisch gevormde accountants eenigszins onbillijk.

De academisch gevormde accountants, die door middel van groote financiële offers een langdurige en diepgaande opleiding voor hun beroep hebben gekozen, zullen verplicht zijn zich nog eens financiële opofferingen te getroosten, ten behoeve van een opleiding, die naar hun meening minder doeltreffend is. Dit bezwaar klemt te meer, nu het niet gaat om een meer of minder uitgebreide studie, en het hier niet betreft een verschil in graad. Maar de academische opleiding is, zooals Professor *Polak* in het rapport zeer terecht opmerkt, een principieel andere opleiding, dan de opleiding, die het ontwerp zich voorstelt.

Ging het om een meer of minder, dan zou een aanpassing in de toekomst denkbaar zijn, maar nu het principe verschilt, wordt overbrugging van de kloof onmogelijk.

Welke zijn de verschillen tusschen de beide opleidingen? Moeten wij als voornaamste gevolg van de Instituutopleiding beschouwen het aanbrenge van professioneele kennis, de universiteit beoogt meer. Zij tracht naast de onmisbare professioneele kennis te kweeken academische vorming.

De Engelschman omschrijft het begrip „Academische vorming” met „education of the mind”. Opvoeding van den geest is het doel van de academische opleiding. Hij moet leeren doordenken, zóó leeren denken, dat het weten wordt een zedelijk weten.

In een van zijn werken heeft professor *van Dijk* eenige opmerkingen over deze materie gemaakt, die naar onze meening treffen door hun juistheid. Zoo stelt hij drie eischen aan de academisch gevormden.

- 1e. dat hun geest op een matig-uitgebreid terrein heeft leeren staan boven allerlei meening,
- 2e. dat hun geest heeft leeren staan boven den invloed van woorden,
- 3e. dat hun geest zóó heeft leeren staan boven de grens tusschen hun weten en hun niet-weten, dat zij die grens nu met eenige klaarheid kunnen zien.

Als eerste eisch wordt dus gesteld, dat men op een matig uitgebreid terrein heeft leeren staan boven allerlei meening.

Als eisch wordt dus gesteld, dat men op een bepaald gebied tot de fundamente van de wetenschap doordringt, dat men „de waarheid” in een bepaald stelsel tracht te benaderen. De studie moet ons een overtuiging geven, de kennis moet een deel van ons weten worden. Het mag niet zoo zijn, dat het ons onverschillig is, om morgen tot een andere wetenschappelijke „overtuiging” over te gaan. Het moet, zooals wij hierboven zeiden, een deel worden van ons zedelijk weten. Academische vorming is opvoeding van den geest, wat meer is dan training van het intellect.